

ПОКАЗАТЕЛИ БЕЛКА S-100 У ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ЖИВОТНЫХ ПРИНИМАВШИХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ НАПИТКИ И ПРИ КОРРЕКЦИИ ОЛИВКОВЫМ МАСЛОМ.

Орипов Фирдавс Суръатович
Эшкабилова Сурайё Тураевна

Самаркандский Государственный Медицинский Университет, Республика Узбекистан, г. Самарканд.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12742111>

Актуальность. Энергетические напитки стали популярным средством стимуляции организма, особенно среди молодежи и людей, ведущих активный образ жизни. Их воздействие на здоровье человека вызывает широкий интерес среди ученых, медиков и общественности. В последние годы значительно увеличилось потребление энергетических напитков, что делает необходимым детальное изучение их влияния на различные системы организма, включая центральную нервную систему. Учитывая рост потребления энергетических напитков в последние годы, необходимы профилактические стратегии для предотвращения побочных негативных последствий, связанных с энергетическими напитками.

Цель и задачи исследования. Изучение влияния энергетических напитков на нервную систему головного мозга и определение уровня белка S100 в крови. Определить эффективность применения оливкового масла с целью коррекции у экспериментальных животных. Энергетические напитки также могут привести к онкологическим, неврологическим заболеваниям. В дополнение к гистологическим исследованиям были также проведены биохимические анализы крови. В биохимических анализах определяли уровень белка S100 в крови.

Белки S-100 – это небольшие кальций-связывающие белки, относящиеся к тому же суперсемейству, что и кальмодулин, и тропонин С. В настоящий момент известно около 25 белков S-100. В организме человека они выполняют самые разнообразные функции: необходимы для роста и дифференцировки клеток, транскрипции, фосфорилирования белков, секреции, сокращения мышечного волокна и других процессов. Они регулируют клеточный цикл и апоптоз и могут поэтому участвовать в процессе онкогенеза. Концентрация белков S-100 изменяется при многих злокачественных заболеваниях, что может быть использовано для диагностики и прогноза опухолей.

Изучение изменений коры головного мозга у крыс, потребляющих энергетические напитки и проходящих детоксикацию оливковым маслом,

может дать ценные данные о нейропротекторных эффектах оливкового масла. Ожидается, что оливковое масло сможет компенсировать негативные эффекты энергетических напитков за счет своих антиоксидантных и противовоспалительных свойств, а также поддержки нейропластичности.

В оливковом масле от 55 до 83% олеиновой кислоты или Омега-9. Она помогает в борьбе с «плохим» холестерином, снижает уровень сахара в крови и замедляет деление злокачественных клеток. Масло богато фосфором, калием, кальцием и железом. В первую очередь, оливковое масло ценится благодаря своему витаминному составу. И это не удивительно. Ведь в нем содержатся такие витамины как А, D, Е, К. А так же оно содержит олеиновую и линолиновую кислоты.

Все эти витамины и аминокислоты повышают иммунитет, улучшают пищеварение. А благодаря большому содержанию в своем составе антиоксидантов предотвращают преждевременное старение. Помимо всего прочего, оливковое масло помогает улучшить память, оно рекомендовано при повышенных умственных нагрузках. Укрепляет костную ткань, способствует быстрому заживлению травм. Лечебные свойства оливкового масла проявляются и в профилактике онкологических заболеваний и защите от язвенной болезни желудка.

Материал и методы исследования. В работе использован материал 31 беспородных 12 недельных белых крыс-самцов массой 150–200 г. Животных содержали в стандартных условиях вивария, в обычных клетках с проволочной сеткой при комнатной температуре, регулируемой на уровне $21^{\circ}\text{C} \pm 10^{\circ}\text{C}$, влажности от 45% до 50% и циклах свет/темнота (/12 часов). Животных кормили стандартной крысиной диетой и давали свободный доступ к воде, а также давали возможность акклиматизироваться к условиям эксперимента, размещая их в течение 10 дней до эксперимента.

Эксперимент проводился в соответствии с правилами биоэтики экспериментальных животных. Животным давали энергетический напиток, в дозе 7,5 мл/кг/день перорально через желудочный зонд.

Для эксперимента животные были разделены на три группы:

- Группа I (контрольная группа): составило шесть крыс.
- Группа II (группа кратковременного и длительного приема только энергетического напитка): 6 крыс, получавшие энергетический напиток в

течение 4 недели и 7 крыс, получавшие энергетический напиток в течение 12 недели.

• Группа III (группа получавшие энергетический напиток и оливковое масло для детоксикации): 6 крыс, получали энергетический напиток в течение 4 недели и с целью детоксикации давали оливковое масло в течение 4 недели. И 6 крыс, получали энергетический напиток в течение 12 недели и с целью детоксикации давали оливковое масло в течение 4 недели.

У подопытных животных всех групп брали кровь, определяли уровень белка S-100 в крови и анализировали полученные данные. ИФА анализ: Образцы крови оставляли в покое на 30 мин, затем центрифугировали при 4000 об/мин в течение 15 мин при комнатной температуре. Сыворотку собирали и хранили при температуре -20°C до момента проведения анализа. Уровень белка S100 измеряли с помощью набора «S100-ИФА» в соответствии с инструкциями производителя. Лабораторные исследование проводилась на этапах окончания каждого экспериментального срока.

Результаты исследования и обсуждения их.

При определение уровня белка S100 был у 6 крыс в контрольной группе, среднее значение составило 644,66 нг/мл. В экспериментальной группе из 6 крыс, которые принимали только энергетический напиток в течение 1 месяца показатель белка S100 показал в среднем 625,83 нг/мл. И у 6 крыс, которые принимали энергетический напиток в течение 1 месяца и после, принимавшие в течение 1 месяца оливковое масло, показатель белка S100 составило в среднем 313,5 нг/мл. У 7 крыс, которые принимали только энергетический напиток в течение 3 месяцев показатель белка S100 был равен в среднем 1204,57 нг/мл. У 6 крыс, которые принимали энергетический напиток в течение 3 месяца и после, принимавшие в течение 1 месяца оливковое масло, показатель белка S100 в среднем составило 379,85 нг/мл.

Так, в эксперименте выяснилось, животные которые принимали энергетический напиток в течение кратковременного и длительного времени, показатель белка S100 был повышен, а у животных принимавших энергетический напиток и проходивших детоксикацию, показатель белка S100, показал более низкий уровень.

Выводы. На основании полученных данных можно сделать вывод о том, что потребление энергетических напитков на сегодняшний день остается

одной из актуальных проблем в мире. Анализ с определением концентрации белка S100 используется для диагностики различных заболеваний. Его содержание в крови может повышаться при ряде патологических процессов, в том числе и при злокачественных опухолях. Проведенная детоксикация с оливковым маслом, показала эффективность, что подтверждено низкой концентрацией белка S100 в крови у экспериментальных животных, принимавших оливковое масло.

Использованная литература:

1. Зайферт С.М., Шехтер Дж.Л., Хершорин Э.Р., Липшульц С.Е. Влияние энергетических напитков на здоровье детей, подростков и молодых людей. Педиатрия. 2011 г.; 127 : 511–528. doi: 10.1542/пед. 2009-3592.
2. Орипов Ф. С., Эшкабилова С. Т. S100 Оксилининг энергетик ичимликлар билан экспериментал таъсир қилинган ҳайвонлар бош мия пўстлоғи морфофункционал ҳолатини аниқлашдаги ўрни. Ж-л. Биология ва тиббиёт муаммолари. №6 (140) 2022. <https://doi.org/10.38096/2181-5674.2022.6>
3. Орипов Ф. С., Эшкабилова С. Т. Негативное влияние энергетиков на внутренние органы и методы его коррекции. Журнал биомедицины и практики №3 (2022) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9300-2022-3>
4. Темпл Дж. Л. Употребление кофеина детьми: что мы знаем, чему нам еще предстоит научиться и почему нам следует беспокоиться. Неврологи. Биоповедение. ред. 2009 г.; 33: 793–806. doi: 10.1016/j.neubiorev. 2009.01.001.
5. Хакимова Г.Р., Воронина Т.А., Дугина Ю.Л., Эртузун И.А., Эпштейн О.И. Спектр фармакологических эффектов антител к белку S100 в релактивной форме и механизмы их реализации doi: 10.17116/jnevro201611641100-113
6. Штерман С. В., Андреев Г. И. Энергетические напитки сегодня: за и против.// Журнал Ингредиенты для производства пива и напитков.№6 2011год, Часть I УДК 663.6 /8.
7. Yusupova N.A., Oripov F.S., Eshqobilova S.T. International Journal of Early Childhood Special Education (INT-JECSE) INFLUENCE OF ENERGY DRINKS ON INDIVIDUAL SYSTEMS OF THE HUMAN BODY // DOI:10.9756/INTJECSE/V14I5.899 ISSN: 1308-5581 Vol 14, Issue 05 2022.
8. New Potential Health Benefit Of Olive Oil For Peptic Ulcer Disease/ 2007. URL: <https://www.sciencedaily.com/releases/2007/02/070212101701.htm>

